

Научная статья

УДК 81.11; 81.24

DOI: 10.5281/zenodo.18825146

МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ «ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»)

© 2026 Е.К. Рохлина¹, С.Л. Голубева²

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»

ORCID¹ 0000-0002-2564-6858

ORCID² 0009-0006-1926-5799

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Цель данной публикации — выявить особенности понятийного наполнения метафорического словосочетания «зелёная энергетика» и его использования в СМИ для продвижения строительства станций альтернативного получения электроэнергии. Актуальность исследования обусловлена не снижающимся освещением и продвижением в СМИ альтернативных форм получения электроэнергии в парадигме экологизации производства и борьбы с климатической катастрофой. Новизна заключается в комплексном подходе междисциплинарного характера, включающем сравнительно-сопоставительный анализ природоморфных метафор с компонентом «зелёный» в разных языках в определённых социокультурных контекстах. В данной работе проанализированы тренды на использование зелёного цвета в различных областях, включая моду, дизайн интерьера, искусство и технологии. Кроме того, сопоставлены ассоциации с прилагательным «зелёный/зелёная», зафиксированные в словарях, с данными об ассоциациях русскоговорящих респондентов с вышеуказанными прилагательными и словосочетанием «зелёная энергетика», полученными посредством анкетирования. Результаты, выявленные в ходе анализа данных опроса и экспертных интервью, подтверждают манипулятивный потенциал цветовой метафоры при продвижении определённых политико-социальных явлений, приносящих выгоду бизнес-структурам. Намечены перспективы дальнейшего исследования с применением фокус-групп для выработки стратегии противостояния манипуляциям, использующим природоморфные метафоры, и предложены способы совершенствования фиксации ассоциаций в словарях.

Ключевые слова: цветная метафора, метафорические ассоциации, манипулятивное воздействие, факторы изменения восприятия, зелёная энергетика

Для цитирования: Рохлина Е.К. Метафора как средство создания манипулятивных эффектов (на примере «зелёной энергетики») / Е.К. Рохлина, С.Л. Голубева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 117–131. — <https://doi.org/10.5281/zenodo>

Введение. Понятие «зелёная энергетика» можно рассматривать с онтологической, феноменологической и аксиологической точек зрения, учитывая крайне высокую ценность, точнее стоимость, как с точки зрения производства оборудования, так и с точки зрения стоимости для потребителей. Одна солнечная батарея обходится так дорого, что среднестатистическому гражданину придется взять кредит, чтобы её установить и обслуживать. Обозначающую данное явление метафору также можно рассматривать с позиций когнитивной лингвистики,

социоллингвистики и психоллингвистики [16], анализируя в диахронии (возникновение и наполнение смыслами) и в синхронии (частотность употребления, актуализированные смыслы в современном обществе). Помимо этого, природоморфные метафоры с компонентом «прилагательное, обозначающее цвет» представляют интерес и с точки зрения исследователей культуры. С исторической точки зрения, в развитии человеческой цивилизации зелёный цвет не был в числе трех базовых (чёрный, красный, белый) [13]. В этой связи, особенно интересно изучить средства популяризации «зелёной энергетики» и причины успешности продвижения положительной оценки в общественном сознании. Важно понимать, что мнение людей (народное мнение) нельзя отождествлять с общественным мнением (public opinion). У. Липпманн писал, что наше представление о мире часто является искаженным: оно может трансформироваться под влиянием личного опыта, навязываться нормами социальной группы, например, семьи, или намеренно подвергаться искажению социальным институтом, например, церковью и СМИ [21].

Теоретические предпосылки и задачи исследования. Функционирование метафор в современной лингвистике рассматривается с позиций когнитивной лингвистики, социальной лингвистики, а также в дискурсивных исследованиях. В контексте дискурсивных исследований рассматриваются прецедентные метафоры [9], концептуальные метафоры [5]. Мы фокусируем внимание на аксиологической роли метафоры как средства воздействия, не всегда распознаваемого целевой аудиторией. Прагматический аспект использования цветowych метафор для реализации тактик манипулирования представляется наиболее интересным в связи с его зависимостью от языковых и культурных особенностей. В последние годы, дискурсивные исследования смещены в сторону СМИ и политики, которые широко используют метафоры как тактическое средство [26], что служит обоснованием актуальности данной работы.

Исследовательские вопросы:

1. Какие факторы способствуют формированию отношения к социально значимому явлению, и как используются языковые средства для отображения образа этого явления?
2. Что входит в современное понятие «зелёная энергетика»?
3. Всегда ли природоморфная метафора с компонентом «зелёный» и понятие «зелёная энергетика» воспринимаются обычными людьми как нечто положительное?
4. Как воздействует метафора на отношение к явлению?
5. Каковы причины успешного влияния цветовой метафоры на восприятие целевой аудитории?

Методы и материал. Исследование опирается на следующие материалы: литература, отражающая психологические, лингвистические, экологические, экономические аспекты явления «зелёная энергетика»; данные анкетирования; ответы экспертов. Анкетирование было проведено посредством инструмента *Google forms*. В опросе был применен свободный ассоциативно-последовательный эксперимент: испытуемым было предложено сначала перечислить ассоциации с прилагательными *зелёный/зелёная*, далее со словосочетанием *зелёная энергетика* (без ограничения по времени и по количеству слов для указания ассоциаций), а затем объяснить, чем они вызваны.

В исследовательских экспертных интервью⁶ участвовали кандидат социологических наук, доцент СПбГУ Ольга Александровна Никифорова (социальная психология), доктор филологических наук, профессор СПбГУ Алексей Генриевич Минченков (когнитивная лингвистика).

Были применены следующие методы анализа: наблюдение (для выборки иллюстративного материала), сравнение (при анализе данных анкетирования и словарей), интерпретация (при анализе эмпирического материала).

Становление понятие «зелёная энергетика». Исследовательские вопросы 1 и 2.

Прежде всего, необходимо выяснить, почему альтернативную энергетику позиционируют как социально значимое явление. В ходе исследовательского экспертного интервью О.А. Никифорова подчеркнула, что социально значимым явлением является то, которое принимается или воспроизводится определенным сообществом. Она также отметила, что социально значимое явление всегда сконструировано, поэтому важно понимать, что конструирует эту значимость. Есть институты общества, которые формируют значимость любого явления. О.А. Никифорова ответила, что продвижение социально значимого явления и формирование общественного мнения о нем происходят под воздействием четырех факторов: институционального (законы), экономического (эффективность), социально-культурного (традиции), и коммуникационного (межличностное общение). На популяризацию социального феномена оказывает влияние и мода (тренды) на определенную форму поведения, имидж [4]. Авторы монографии «"Зелёная" энергетика: конституционно-правовое обеспечение баланса экологических и экономических интересов» рассматривают не только экономические, экологические, но и правовые аспекты данного феномена [23].

О.А. Никифорова раскрыла это положение: «Люди придают некое искусственное значение. Мода, она есть везде: и в экономике, и в политике. Сейчас модно быть в зелёном тренде. Люди могут не придавать экономического значения, но так модно, поэтому я так делаю».

Рисунок 1. Примеры пиар-кампаний филиала Газпромнефть-Аэро в Санкт-Петербурге и Металлоинвест [<https://scan-interfax.ru/blog/ekologicheskii-pr-na-primerah/> дата обращения: 03.04.2025]

⁶ Интервью были проведены с применением платформы Teams, обеспечивающей записи встречи в феврале 2025, транскрипт которой использован при написании статьи. Текст статьи был предоставлен экспертам для согласования, что исключает конфликт интересов.

С этой точки зрения следует отметить, что мода на зелёный цвет — это циклическое явление, отражающее как культурные сдвиги, так и экологические тенденции. Зелёный цвет, символизирующий природу, рост и гармонию, на протяжении истории человечества то вспыхивал на пике популярности, то отходил на второй план. За последние две декады, с 2010 г. мы наблюдаем постепенное возвращение зелёного в качестве ведущего цвета. Связано это, прежде всего, с растущим осознанием экологических проблем и стремлением к более стабильному образу жизни. Канадский дизайнер и режиссёр Дж. Дэй в своём исследовании цвета и формы использует словосочетание «зелёный дизайн» в качестве определения понятия «жизнеспособный, гармоничный» (sustainable). «Способный оставаться функциональным в течение длительного периода времени без истощения имеющихся материалов или природных ресурсов. Обычно отражает ценности энергосбережения, экологии и зелёного дизайна» [11, с. 116]. Кроме того, зелёный цвет оказывает успокаивающее и освежающее воздействие на психику, что особенно ценно в эпоху стресса и неопределенности. В 2017 г. институт цвета Pantone назвал Greenery цветом года, что стало мощным катализатором для его популяризации в дизайне и маркетинге. Этот яркий, желтовато-зелёный оттенок символизировал новое начало и связь с природой [21]. В последующие годы, мы наблюдали переход к более приглушенным, натуральным оттенкам зелёного, таким как оливковый, шалфейный и лесной зелёный, которые нашли широкое применение в дизайне интерьеров, стремящемся к созданию атмосферы спокойствия и уюта [22]. Параллельно с этим, технологический прогресс и развитие цифровой сферы привели к возникновению новых, неоновых и кислотных оттенков зелёного, которые стали ассоциироваться с инновациями и динамикой.

Согласно исследованиям компании WGSN (World Global Style Network), составляющей на основе ИИ прогнозы для индустрии моды и образа жизни, весна и лето 2026 потребуют «свержения старых идей и в способах управления обществом, отраслями промышленности и окружающей средой. Это выльется в палитру со смесью ярких цветов, олицетворяющих настойчивость, необычных оттенков, символизирующих природу и землю, и успокаивающих оттенков» [19; 45]. В трёх из пяти прогнозируемых цветов присутствуют оттенки зелёного и голубого: синий/зелёный (Transformative Teal), пастельный сине-серый (Blue Aura), и мятно-зелёный (Jelly Mint). Таким образом, тренды на зелёный цвет характеризуются своей многогранностью и отражают как социальные, так и технологические изменения в обществе.

Изначально использовалось понятие альтернативная энергетика, т.е. получение электроэнергии с использованием таких источников как сила ветра, солнечное излучение, вода («голубая энергетика» [27]); предполагается, что пополнение идет с большей скоростью, чем потребление [45].

В одном из интервью Рустем Кабжанов, генеральный директор ассоциации ESOJER, отметил: «Любая энергетика — это деньги» [33]. В целом, по данным Башкирской Генерирующей Компании, средняя себестоимость производства электроэнергии у альтернативных источников составляет 6,34 рублей за киловатт-час, тогда как на традиционных — всего 1,49 руб./кВт/ч [36]. В спекулятивных расчетах на 2030 г. компании и лоббирующие институты представляют цифры значительно ниже [31], при этом обращает на себя внимание большая дисперсия.

Таблица 1. Сравнение себестоимости производства электроэнергии по состоянию на 2024

Источники энергии и стоимость киловатт/час	США	Россия
Новые АЭС	\$ 0,029	6,5–9 руб.
Газовые ТЭС	\$ 0,65	2,5–3 руб.

Гидроэлектростанции	\$ 0,05	5–13 руб.
Ветряные установки	\$ 0,5	5,5–11 руб.
Солнечные батареи	\$2.94	7–21 руб.

Очевидно, что окупаемость затрат длительная, объемы производимой энергии меньше по сравнению с традиционными источниками, поэтому спрос на установки для ее получения среди потребителей невелик. Компании, конкурирующие между собой за рынок сбыта, должны убедить потребителей в том, что предлагаемые ими технологии экономически выгодны. Следовательно, чтобы заставить потребителей переходить на такую затратную для них энергию, ее надо позиционировать как исключительно полезную и жизнеспасающую. Для этой цели выбирают удобные средства манипулирования, например, метафору [5; 10; 15; 17].

Результаты и обсуждение.

Сравнительный анализ ассоциаций респондентов опроса и данных ассоциативных словарей. Исследовательский вопрос 3.

Далеко не всегда зелёный цвет вызывает ассоциации с чем-то полезным. Во многих культурах зелёный цвет имеет не только положительные (*зелёная улица*), но и отрицательные ассоциации: *тоска зелёная*, *зелёный змий*, *temps vert* (сырая дождливая погода), *être vert de froid* (посинеть от холода), *позеленеть от злости*. К последней идиоме во французском и английском языках есть аналогия с существительным «зависть»: *être vert de jalousie*, *be green with envy*.

Действительно у многих народов зелёный символизирует надежду, плодородие, чистоту, мир: *poumon vert d'une ville* (зелёное легкое города); *зелёный свет* (открытый путь, свобода действий); *green fingers/avoir la main verte* (умелый садовник). Как отмечает Е.В. Зеленина, для носителей немецкого и английского языка зелёный чаще всего ассоциируется с травой, листвой [11, с. 352], такие же ассоциации характерны и для носителей русского языка.

Согласно данным ассоциативных словарей наиболее частые ассоциации с прилагательным зелёный составляют существительные *цвет*, *лес*, *лист*, *светофор*, *огурец*, *крокодил*, *природа* (индекс от 80 до 8), а *энергия*, *Гринпис*, *свет* находятся на последних позициях [46; 38, с. 122].

Далее проанализируем данные анкетирования (пять основных вопросов)⁷. В опросе участвовали 85 человек разных возрастов, 14,1% лиц мужского пола и 85,9% лиц женского пола. Распределение по возрастным группам представлено на диаграмме.

Рисунок 2. Возрастной показатель состава участников опроса

⁷Все примеры из анкет приводятся без редактирования. Форма анкеты доступна <https://clck.ru/3RgrkT>.

Подавляющее большинство составляют две возрастные группы: 15–20 лет и 20–25 лет, самые активные пользователи цифровых технологий.

Некоторые ассоциации, полученные в ходе анкетирования, совпадают с зафиксированными в словарях: *огурец, лист, лес*. Однако есть ряд новых, например, *несмелый, футболка, кислота, нежность, Миля, Ветка метро* с прилагательным *зелёная* и *забор, скучные, жук, кузнечик, бутылка советского шампанского, воздушный шар*⁸ с прилагательным *зелёный*. Вполне ожидаемо, некоторые респонденты указали негативные ассоциации с концептом [6; 12] ЗЕЛЁНЫЙ: «Плохая, большая, не такая как все, странная», «горькая», «тоска», «смерть», «Почему-то этот цвет ассоциируется с тошнотой».

Причины выбора метафоры «зелёная энергетика» и феномен популярности тренда. Исследовательские вопросы 4 и 5.

Прежде всего, следует выяснить, почему была выбрана метафора «зелёная энергетика», действительно ли она несет в себе суть, которая ассоциируется во многих языках и культурах с плодородием, спокойствием, миром.

Основной цвет чистого воздуха — прозрачный (бесцветный), воды, пригодной для питья — от прозрачного (бесцветного) до голубоватого оттенка. Если вода поражена болезнетворными организмами и примесями, в которых развиваются водоросли, она приобретает зелёный цвет (ненормальный, нездоровый). С точки зрения биологов и санитарных врачей, зелёная вода опасна для здоровья. Как отмечают эксперты, в соответствии с санитарными нормами бутилированная питьевая вода должна быть свободна от видимых невооружённым глазом примесей [29].

Земля получила метафорическое название «голубая планета», а не «зелёная планета», поскольку объем водных пространств (голубой и синий цвета) значительно превышает объем зелёных лесных масс. В настоящее время наблюдается тренд на увеличение посадок, и стремление превратить землю в «зелёную планету». На самом деле эффективность этих мероприятий недостаточно высока, чтобы перекрыть рост выбросов углекислого газа: вырубаются гектары леса, при этом новые посадки в соответствии с законом №212-ФЗ, начиная с 1 января 2019 г., могут произвести только через год после уничтожения зелёного массива. Молодые деревья не могут компенсировать эффективность вырубленного леса по фильтрации воздуха. Отметим, что гидроэлектростанции, которые относятся к возобновляемым ресурсам и «зелёной энергетике», оказывают пагубное влияние на прибрежные экосистемы, снижая объём плодородных угодий.

СМИ активно пропагандируют развитие «зелёной энергетике», однако побочные эффекты и вредное воздействие альтернативных источников электроэнергии (на этапе их производства, использования и утилизации) зачастую замалчивается, или вуалируется. Зеркальная тактика манипулирования используется при выдвигании отрицательных аспектов ядерной энергетике и «невероятной» скорости приближения климатической катастрофы [18; 21]. Авторы книги *The False Promise of Green Energy* замечают: «[S]elective technological optimism in the green jobs literature is so omnipresent that there is almost no bad news anywhere except related to fossil fuels» [17, с. 97] («Избирательный оптимизм в литературе о зелёном бизнесе настолько вездесущ, что кажется нет никаких плохих новостей, кроме тех, что касаются ископаемого топлива») (перевод авторов)). Для решения экономических вопросов применяются политические инструменты: «В высказываниях политических деятелей и журналистов узкоспециализированные термины

⁸ Это свидетельствует об изменчивости в диахронии наполнения значения прилагательного *зелёный* и ассоциаций, связанных с ним.

получают надлежащую адаптацию к уровню восприятия реципиентов и интерпретацию» [1, с. 11]. При этом, большинство читателей не подвергают детальному анализу информацию, не проверяют данные, наличие альтернативных позиций и не проводят сравнительный анализ. Также неявные различия между зелёной (green), возобновляемой (renewable) и чистой (clean) формами энергетики могут вводить в заблуждение рядового читателя, облегчая манипулирование. Возобновляемые источники не всегда чисты и благоприятны для локальной экосистемы, а к чистым видам относятся и атомные станции, т.к. не производят парниковых газов. В настоящее время международные организации разрабатывают модели перехода на более безопасные (и не дорогие по сравнению в ВИЭ [39]) в обслуживании атомные электростанции [37; 42].

Международная организация Climate Intelligence опубликовала отчет [48], составленный Global Climate Intelligence Group (в составе рабочей группы Нобелевские лауреаты Джон Клаузер и Айвар Джайевер) об отсутствии климатической катастрофы. Отчет основан на мета-анализе публикаций, отражающих результаты исследований с применением климатических моделей, и отмечает серьезные недостатки данного метода. Кроме того, отмечается, что CO₂ является необходимым для нормальной жизни всей флоры на планете [39].

На вопрос анкеты «Что Вы знаете о зелёной энергетике?» 23 человека ответили «ничего», «впервые слышу», «не слишком много», т.е. в среднем 27% не имеют чёткого представления о сути явления. Делать широкие обобщения преждевременно в связи с небольшим объёмом выборки, тем не менее прослеживаются некоторые корреляции: в группах 15–20 и 20–25 лет позитивные ассоциации связаны с инновациями, например, «солнечные батареи», «ветряки»; в группе 30–45 положительные ассоциации связаны с безопасностью, например, «безвредная для окружающей среды»; во всех возрастных группах встречается ассоциация с экологией. Приведем скептические мнения, которые представлены в нескольких группах: (30–35) «Подменные понятия, обман. Жертва одних ресурсов в обмен на бесполезную зелёную энергетику», «Что это маркетинговый слоган раздела энергетики, которая в обществе принято считать более экологичной», (15–20) «Энергетика, которая позиционируется как «безопасная для окружающей среды», не всегда является таковой», (20–25) «С солнцем зелёного цвета».

На вопрос «Поясните Ваши ассоциации, указанные в предыдущем вопросе. Чем они вызваны?» ряд респондентов отметили влияние разных видов воздействия на так называемое общественное мнение: «Ветряная мельница — самый заметный агрегат, вырабатывающий энергию, бросается в глаза, поэтому первая мысль. Корпорации активно продвигают зелёную энергетику, много инфо-материалов и рекламы, в том числе все обычно используют одни и те же картинки: большое зелёное поле, чистое небо и много ветряных мельниц.»; «Государственное и рекламное продвижение»; «образом корпораций и масс-медиа»; «Стереотипами, которые сформировали медиа и массовая культура». Эти данные подтверждают высказанные О.А. Никифоровой положения о том, что культурные традиции и пропаганда являются значимыми факторами в создании стереотипированных образов социально-значимых явлений.

При этом, отметим индивидуальные ассоциации некоторых участников опроса, которые прослеживаются во всех их ответах: 1) «Ветка метро»; 2) «Ветряк. Солнечные панели. ¿Энергия атома?», «Не все считают, что атомная энергетика является по-настоящему зелёной, ведь отработанный уран необходимо переработать, попутно заразив окружающую среду»; 3) «Кнопка, крышка», «Что-то связанное с вырубкой деревьев и их использование для добычи энергии». В целом можно сделать вывод о том, что личное мнение может совпадать либо с общественным, либо с народным

(сформированным, иногда как противостояние навязываемому общественному мнению). Для определения их процентного соотношения данные нашей выборки недостаточны.

Чем обосновано название «зелёная энергетика» с точки зрения когнитивной лингвистики и социальной психологии? Чем обусловлена популярность тренда? Метафора как средство манипулятивного воздействия рассматривалась отечественными и зарубежными исследователями в таких областях как лингвистика, маркетинг, массовые коммуникации [5; 8; 18; 20]. Метафоры с прилагательными, обозначающими цвет, имеют сильный потенциал: цветовая символика имеет древнюю историю, она легко может воздействовать на эмоции. Следствием является целенаправленное использование «цветовой метафоры» [2, с. 3].

Наполнение идиоматических выражений не является статичным, цветовые метафоры в диахронии также подвержены изменчивости. В целом, теория цвета была заложена в XVII веке на базе теории И. Ньютона и включала основные цвета спектра [3, с. 114]. Формирование концептуального значения выражений с прилагательным *зелёный* особенно интересно в связи с тем, что мода на зелёный цвет зародилась относительно недавно с точки зрения развития современной человеческой цивилизации: *GREEN WALKS*, *GREEN CITIES* упоминаются в британских и американских источниках примерно с конца XVIII века [42], когда в городах стали использовать системы питьевой воды, отопление углем и автомобильный транспорт. По мнению А.Г. Минченкова, когда в английском языке зародилась метафора *green cities*, она легла на благодатную почву, поскольку в связи с индустриальной революцией на севере и в центральной Англии пострадали зелёные пространства и аристократические особняки. По мере дальнейшего роста загрязнения эта метафора сохранялась и передавалась в памяти поколений, что в определенной степени объясняет силу ее воздействия.

А.Г. Минченков согласился с предположением авторов о том, что *зелёная энергетика*, вероятно, является калькой с английского. Он также подчеркнул, что концепты *GREEN* и *ЗЕЛЁНЫЙ* имеют разное содержание, их нельзя полностью отождествлять. Культурный фактор (традиции) стационарен по сравнению с институциональным, с модными трендами. О.А. Никифорова отметила, что «он закрепощен историческим контекстом и языком тоже. Мы не можем сравнивать молодое поколение наше и американское. Ведь язык сквозной, нынешнее поколение воспитано предыдущим, тут нормы языка и метафоры очень сильно держат. Это то, что передается, и это формирует сознание».

Выдвижение определенного компонента значения прилагательного *зелёный*, весьма расширившегося за последние десятилетия [15], является весьма типичной стратегией манипулирования. В экспертном интервью А.Г. Минченков пояснил, что метафора, по сути, представляет собой навязывание определенной интерпретации объектов картины мира, некое авторское видение. А.Г. Минченков далее раскрыл эту идею: автор сегодняшнего дня (автор определенного смыслового наполнения) использует метафору для выгодной интерпретации среза действительности, которая позволяет актуализировать те или иные признаки благодаря выдвижению конкретных компонентов значения.

Крупные производители зелёной энергетики вкладывают средства в дорогостоящие рекламные ролики, по этой причине большинство примеров из СМИ, продвигающие положительный образ «зелёной энергетики», как правило, представляют собой креолизованные тексты, в подавляющем большинстве — видеоролики, часто использующие образы, апеллирующие к эмоциональному интеллекту [7]. Рассмотрим наиболее интересные из них, явно демонстрирующие, как метафора используется

оппозиционными отраслями энергетики, например, «зелёный» имидж нефтяных компаний. В 2000-е нефтяная компания BP (British Petroleum) запустила масштабную рекламную кампанию с лозунгом «Beyond Petroleum» («Помимо нефти»), позиционируя себя как лидера в переходе на «зелёную» возобновляемую энергию. Однако в реальности основная деятельность BP оставалась связанной с ископаемым топливом и повлекла за собой техногенную катастрофу Deepwater Horizon в 2010 г.

Рисунок 3. Реклама компании British Petroleum [[https://yandex.ru/images/search?text=-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+BP+%C2%ABBeyond+Petroleum%C2%BB+\(2000-%D0%B5\)](https://yandex.ru/images/search?text=-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+BP+%C2%ABBeyond+Petroleum%C2%BB+(2000-%D0%B5))]

В начале 2020 компании «Газпром» и «Росатом» подготовили план развития, согласно которому, «Водород должен стать одной из “зелёных” альтернатив нефти и газу». Они активно продвигают водород как «экологичное топливо будущего», хотя его производство (из метана) часто требует больше энергии, чем даёт, а основная цель — сохранить рынок сбыта для природного газа [27].

Vestas, один из крупнейших производителей ветряных турбин, на своем сайте в разделе Media расположил блог и ссылку на социальные сети, используя их для привлечения потенциальных потребителей [44]. В видеоролике 2023 г. фермеры называют цифры себестоимости и сравнивают налоги на земли, где установлены ветряные турбины, с теми, где используются традиционные источники энергии, т. е. государство субсидирует «зелёную энергетику» за счет налогоплательщиков. В видеоролике 2025 г. речь идет о взаимодействии инженеров и фермеров при создании турбин: с целью сохранения влажных плодородных земель был создан уникальный проект с самыми высокими наземными турбинами. При этом инженеры отмечают, что не везде и не всегда можно и нужно устанавливать ветряные фермы.

Ни в одном из примеров не говорится ни о стоимости производства самих устройств, ни о том, какова доля бюджета семьи при фактической оплате для не субсидируемого потребителя на текущий момент [34]. В отчетах и рекламных кампаниях 2020–2021 гг. акцентируется усовершенствование производимых агрегатов и прогнозируемое снижение стоимости за киловатт на 2025–2030 гг. Обещания, данные компанией Siemens в 2020 г., остались нереализованными к 2025 г. Кроме того, умалчиваются негативные аспекты: например, маленькие ветряные мельницы издают сильный шум из-за высокой скорости вращения турбин, они создают помехи приема программ радио и телевидения, инфразвуковой шум может отрицательно воздействовать на организм человека и животных.

Вышеприведённые примеры подтверждают, что метафора «зелёной энергетики» часто используется для: зелёной промывки мозгов (экологичного камуфляжа бизнеса);

политического популизма (подмена реальных решений); дискредитации ВИЭ, если они угрожают традиционной энергетике; завуалирования побочных эффектов ВИЭ. Критический анализ источников и фактов помогает избежать манипуляций.

При обсуждении вопроса о популярности тренда на «зелёную энергетику» А.Г. Минченков высказал свои соображения относительно истории возникновения концепта *GREEN CITIES*. Он отметил, что ассоциация зелёного цвета с приходом весны и возрождением, обновлением природы, вероятно, позволила провести параллель с возобновляемыми источниками энергии. А.Г. Минченков подчеркнул: «Метафора отличается тем, что она часто не проникает в суть явления. Она может отражать какие-то поверхностные, второстепенные признаки. Определённые социальные группы [коммерсанты, СМИ, правительственные группы] через то, что они профилируют, концентрируясь на второстепенных признаках, навязывают выгодное для себя представление о явлении. У концепта *ЗЕЛЁНЫЙ* ключевой признак репрезентирует цвет определенной части спектра, определенной длины волн, а остальные признаки второстепенны. Если обычно, при употреблении единицы в речи, актуализация тех или иных признаков, составляющих значение единицы, происходит, подчиняясь законам контекстуальной актуализации, то при использовании единицы как метафоры субъект выбирает признак достаточно субъективно». При обсуждении вопроса о воздействующем потенциале цветовой метафоры (сроке ее эффективности), А.Г. Минченков ответил, что люди перестают реагировать, или начинают отторгать навязанный положительный образ, когда есть негативные последствия субъективной интерпретации, заложенной в метафоре, т.е. метафора перестает работать, «вести за собой умы». Он высказал гипотезу, что снова обмануть людей, заменив метафору, взяв другую характеристику у какого-то другого концепта, но при этом наложить на ту же когнитивную область, будет уже гораздо сложнее. Тем не менее, метафора, особенно «стертая метафора», как отметил А.Г. Минченков, обладает значимым потенциалом для создания манипулятивных эффектов.

О.А. Никифорова, отвечая на вопрос об эффективности цветовой метафоры, высказала предположение о вероятной связи с типом восприятия: визуалов больше, на них легче воздействовать цветом и цветовой метафорой, соответственно. По мнению А.Г. Минченкова, есть основания предположить, что цветковая метафора будет иметь большую степень воздействия по сравнению с метафорами, основанными на других признаках (форма, размер, степень плотности, степень подвижности и др.), поскольку носители определенного языка скорее достигнут согласия относительно цвета, чем других параметров. Данные положения проясняют причины популярности тренда на «зелёную энергетику».

Заключение.

Ограничения исследования. К ограничениям исследования следует отнести ограниченную доступную выборку: жители Москвы, Новгорода и Санкт-Петербурга (включая иногородних студентов, проживающих в городе), люди с не оконченным или оконченным высшим образованием, пользующиеся цифровыми медиа (электронные СМИ, социальные медиаплатформы). Логично предположить, что в регионах [28], где немногим более 50% домохозяйств имеют компьютерную технику, а также в некоторых областях, где доступ к Интернет-ресурсам ограничен [40], уровень воздействия пропаганды «зелёных идей» и устрашения последствиями использования традиционных форм энергии [23] значительно ниже, результаты опроса будут отличаться от полученных в данном исследовании.

Несмотря на указанные выше ограничения, проведённое исследование подтвердило, что метафорическое словосочетание «зелёная энергетика» является мощным инструментом концептуального наполнения и манипулятивного воздействия в медиа-дискурсе. Анализ выявил диссонанс между устойчивыми словарными ассоциациями цвета («природа», «жизнь») и его актуальным прагматическим использованием для продвижения конкретных технологических и бизнес-решений.

Установлено, что природоморфная цветовая метафора, опираясь на положительные коннотации, служит эффективным средством формирования общественного мнения в пользу строительства объектов альтернативной энергетики. Эта стратегия позволяет маскировать экономические и политические интересы за экологическими ценностями, что особенно заметно при сравнительном анализе в межкультурном контексте.

Перспективы исследования. Выбранную нами методику анализа можно применять при изучении манипулятивных эффектов, достигаемых при помощи цветowych природоморфных метафор. Для корректного отражения в печатных словарях современного состояния ассоциаций можно рекомендовать использование более широких выборок и усовершенствование методик проведения ассоциативных экспериментов (они должны быть свободными, не ограниченными по времени и количеству слов, которые респонденты могут привести в качестве ассоциаций), переход с бумажных на электронные формы с использованием программ ИИ, гибко и эффективно работающих на массиве текстовых данных.

Помимо вышеуказанных направлений дальнейшей работы отметим необходимость проведения исследования с применением методов психолингвистики на фокус-группах с целью выявления триггеров, эксплицирующих «нужные» реакции на контексты с метафорой «зелёная энергетика». Совокупность данных позволит разработать рекомендации по противодействию манипуляциям для носителей языка, являющихся целевой аудиторией лобби-групп и СМИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдони́на М.Ю. Экологические термины во французском политическом дискурсе / М.Ю. Авдони́на, Н.И. Жабо, И.Б. Чернышева, Е.Н. Кривошеева // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия «Общественные науки». — 2016. — № 17 (756). — С. 9–17.
2. Базыма Б.А. Психология цвета: Теория и практика / Б.А. Базыма. — М.: Речь, 2005. — 203 с.
3. Воевода Е.В. Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском языках / Е.В. Воевода // Науч. вестник ВГАСУ. — 2012. — №2. — С. 113–123.
4. Гавра Д.П. Спортивная индустрия в контексте стратегических коммуникаций: базовые характеристики / Д.П. Гавра, Е.В. Быкова // Российская школа связей с общественностью. — 2017. — № 9. — С. 26–34.
5. Герасимова А.П. Когнитивная метафора как способ манипулятивного воздействия (на примере парфюмерного дискурса) / А.П. Герасимова // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». — 2025. — № 3. — С. 59–66. — DOI 10.28995/2686-7249-2025-3-59-66.
6. Го Цинцзян. Концепт ЗЕЛЁНЫЙ в русской наивной картине мира на фоне китайской / Цинцзян Го // Вестник Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагагіка. — 2008. — №2. — С. 46–49.
7. Голубева С.Л. Инструменты воздействия в рекламных текстах: на примере товаров для животных и социально-экологических проблем / С.Л. Голубева, Е.К. Рохлина // Язык и культура в глобальном мире. Вып.3. Лема. — 2024. — С. 172–183.
8. Долгова Е.В. Манипулятивный потенциал метафор в медийном дискурсе / Е.В. Долгова, Т.А. Кудинова // Вестник Череповецкого государственного университета. — 2024. — № 6 (123). — С. 46–58.
9. Заботкина В.И. Прецедентные метафоры как инструмент языковой манипуляции в англо-американском медиадискурсе: аксиологический аспект / В.И. Заботкина, М.Н. Коннова // Новый филологический вестник. — 2022. — № 3(62). — С. 367–382. — DOI 10.54770/20729316-2022-3-367.

10. Зарипов Р.И. Особенности метафорического манипулятивного воздействия в политическом дискурсе / Р.И. Зарипов // Russian Journal of Linguistics. — 2014. — №2. — С. 145–158.
11. Зеленина Е.В. Фразеологические единицы с компонентом «зеленый цвет» английского и немецкого языков и их отражение в языковой картине мира / Е.В. Зеленина // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. — 2010. — Вып.1. — С. 351–359.
12. Лопсан А.П. Лексико-семантический анализ концепта «ЗЕЛЁНЫЙ» в английском и русском языках / А.П. Лопсан // Перспективы развития современных гуманитарных наук. Сб. науч. трудов по итогам международной научно-практ. конференции. Инновационный центр развития образования и науки. — 2014. — С. 55–58.
13. Тэрнер В.М. Символ и ритуал / В.М. Тэрнер. — М. : Наука, 1983. — 277 с.
14. Day J. Line Color Form: The Language of Art and Design. Allworth Press / J. Day. — NY, 2013. — 116 p.
15. Durmuş Şenyapar N.H. Unveiling Greenwashing Strategies: A Comprehensive Analysis of Impacts on Consumer Trust and Environmental Sustainability / N.H. Durmuş Şenyapar // Journal of Energy Systems. — 2024. — Vol. 8, No. 3. — P. 164–181. — DOI: 10.30521/jes.1436875.
16. Elliot A.J. Color and Psychological Functioning: A Review of Theoretical and Empirical Work / A.J. Elliot // Frontiers in Psychology. — 2015. — Vol. 6. — Art. 368. — DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00368.
17. Goatly A. Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology / A. Goatly. — Amsterdam: John Benjamins, 2007. — 431 p.
18. Jamet D. What Makes Metaphors Manipulative Tools? / D. Jamet, A. Terry // ELAD-SILDA. — 2020. — Vol. 5. — P. 1–42. — Режим доступа: <https://univ-lyon3.hal.science/hal-03173022> (дата обращения: 05.09.2024).
19. Julienne Fl. These Are the Colors for SS26 According to WGSN / Fl. Julienne. — 20.06.2024. — Режим доступа: <https://fashionunited.com/news/fashion/these-are-the-colors-for-ss26-according-to> (дата обращения: 02.09.2024).
20. Li Lan. Greenspeak: A Corpus-Based Comparative Study on the Word «Green» and Environmentalism / Lan Li, Meng Ye // Linguistics and Human Sciences. — 2016. — Vol. 13, No. 3: Special Issue: Free Linguistics Proceedings. — DOI: 10.1558/lhs.19202.
21. Lippmann W. Public Opinion / W. Lippmann. — New York: Macmillan, 1922.
22. Meiners R.E. The False Promise of Green Energy / R.E. Meiners, A. Morriss, W.T. Bogart, A. Dorchak. — Washington, D.C.: Cato Institute, 2011. — 289 p.
23. Palfreman J. A Tale of Two Fears: Exploring Media Depictions of Nuclear Power and Global Warming / J. Palfreman // Review of Policy Research. — 2006. — Vol. 23, Iss. 1. — DOI: 10.1111/j.1541-1338.2006.00184.x.
24. Pantone Names Greenery as 2017 Colour of the Year. — Режим доступа: <https://www.designweek.co.uk/issues/5-11-december-2016/pantone-names-greenery-2017-colour-year/> (дата обращения: 02.09.2024).
25. Sherwin-Williams Color of the Year 2020. — Режим доступа: <https://www.sherwin-williams.com/en-us/color/color-of-the-year/2020> (дата обращения: 02.12.2024).
26. Urakova H.A. Metaphorical Use of Color in Political and Media Discourse: Evidence from English and Uzbek / H.A. Urakova // European International Journal of Philological Sciences. — 2025. — Vol. 5, No. 06. — P. 52–55. — DOI: 10.55640/eijps-05-06-16.
27. Wright A.J. How ‘Blue’ is ‘Green’ Energy? / A.J. Wright, C. Araújo-Wang, J.Y. Wang, P.S. Ross, J. Tougaard, R. Winkler, M.C. Márquez, F.C. Robertson, K.F. Williams, R.R. Reeves // Trends in Ecology & Evolution. — 2020. — Vol. 35, Iss. 3. — P. 235–244.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

28. В Росстате назвали регионы, больше половины жителей которых не имеют компьютеров. Дербенд. 2023-02-10 — Режим доступа: <https://dербend.ru/2023/02/10/v-rosstate-nazvali-regiony-bolshe-poloviny-zhitelej-kotoryh-ne-imeyut-kompyuterov/> (дата обращения 02.09.2024)
29. ГОСТ 32220-2013. — Режим доступа: <https://www.voda-ural.ru/images/docs/gost.pdf> / (дата обращения 02.09.2024)
30. Задера С. Возобновляемые источники энергии не так безвредны для природы, как про них думают / С. Задера, С. Тихонов // Российская газета. №8928. 11.12.2022. — Режим доступа: https://rg.ru/2022/12/11/pro-energiu-nachistotu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (дата обращения 02.09.2024)
31. Зеленая энергетика — Режим доступа: <https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/698221-zelenaya-energetika/> (дата обращения 02.11.2024)

32. «Зеленая» энергетика: конституционно-правовое обеспечение баланса экологических и экономических интересов / В.В. Комарова, Г.Д. Садовникова, Н.Н. Аверьянова [и др.]. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2023. — 160 с.
33. Зеленая энергетика — это не про экологию, а про деньги — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=Rh02GtPV1wQ> (дата обращения: 10.11.2024)
34. Зелендинова В. Зелёная энергетика. Дорогая и обременительная авантюра / В. Зелендинова //Октагон. 23.02.2021.
35. Зеленый переход на Западе зашел в тупик // Известия. — 30 января 2025. (дата обращения: 31.01.2025)
36. Исследование: Нужна ли Башкирии альтернативная энергетика? — Режим доступа: <https://ufa.plus.rbc.ru/news/5a9ccda07a8aa907a1395653> (дата обращения: 07.11.2024)
37. РБК-ТВ — Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/22/07/2020/5f1565589a794712b40faedf> (дата обращения: 31.01.2025).
38. Уфимцева Н.В. Славянский ассоциативный словарь / Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова, Ю.Н. Караулова, Е.Ф. Тарасов. — М., 2004. — 800 с.
39. Хохлов А. Возобновляемые источники энергии: новая революция или очередной пузырь? / А. Хохлов. — Режим доступа: <https://www.forbes.ru/biznes/343591-vozobnovlyаемые-istochniki-energii-novaya-revoljuciya-ili-ocherednoy-puzyr> (дата обращения: 31.01.2025)
40. Циолковский К.Э. Растение будущего. Животное Космоса. Самозарождение / К.Э. Циолковский. — Калуга, 1929. — 32 с.
41. Школьники в 304 деревнях Псковской области остаются без интернета в 2023 году. — Режим доступа: <https://www.mk-pskov.ru/social/2023/11/22/shkolniki-v-304-derevnyakh-pskovskoy-oblasti-ostayutsya-bez-interneta-v-2023-godu.html?ysclid=m6i5kb6zuy907632109> (дата обращения: 07.11.2024)
42. A Brief History of Urban Green Spaces 2015. — Режим доступа: <https://urbanrambles.org/background/a-brief-history-of-rus-in-urbe-1307> (дата обращения 03.11.2024)
43. Atuhaire E. Nuclear Energy in the Clean Energy Transition. 24 January 2025. — Режим доступа: <https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-energy-in-the-clean-energy-transition> (дата обращения: 31.01.2025)
44. Vestas — Режим доступа: <https://www.vestas.com/en/media/social-media> (дата обращения: 31.01.2025)
45. WGSN — Режим доступа: <https://www.wgsn.com/en> (дата обращения: 31.01.2025)
46. What Is Green Power? — Режим доступа: <https://www.epa.gov/green-power-markets/what-green-power> (дата обращения 02.09.2024)
47. Word Associations Network — Режим доступа: <https://wordassociations.net/en/words-associated-with/GREEN> (дата обращения: 02.09.2024)
48. World Climate Declaration. There is no climate emergency. 23 January 2025. — 63 p.

REFERENCES

1. Avdonina M.Yu., Zhabo N.I., Chernysheva I.B., Krivosheeva E.N. (2016) Ekologicheskie terminy vo francuzskom politicheskom diskurse [Ecological terms in French political discourse]. Vestnik of Moscow State Linguistic University. № 17 (756), 9–17. (In Russian)
2. Bazыma B.A. (2005) Psihologiya cveta: Teoriya i praktika [Psychology of Colour: Theory and Practice]. Moscow: Rech. (In Russian)
3. Voevoda E.V. (2012) Tsvetovospriyatіe і assotsiativnyе polya v russkom і anglijskom yazykakh [Colour perception and associative fields in the Russian and English languages]. Scientific Vestnik VGASU, 2, 113–123. (In Russian)
4. Gavra D.P., Bykova E.V. (2017) [Sports Industries in the Context of Strategic Communications: Basic Characteristics]. Russian School of Public Relations. № 9, 26–34. (In Russian)
5. Gerasimova A.P. (2025) Cognitive metaphor as a method of manipulative influence (by the example of perfumery discourse). RSUH Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series, no.3, 59–66. <https://doi.org/10.28995/2686-7249-2025-3-59-66> (In Russian)
6. Guo Qingjiang. (2008) Kontsept ZELYONYJ v russkoj naivnoj kartine mira na fone kitajskoj [The concept of GREEN in the naive Russian worldview against the background of the Chinese]. Vesnik Belaruskaga dzyarzhajnaga ўniversiteta. Seryya 4, Filalogiya. Zhurnalistyka. Pedagogika, №2, 46–49. (In Russian)
7. Golubeva S.L., Rokhlina E.K. (2024). Persuasion tools in advertizing texts: the sample of pet care industry and socio-environmental problems. Yazyk і kul'tura v global'nom mire, Vyp.3, 172-183. St. Petersburg: Lema. (In Russian)
8. Dolgova E.V., Kudinova T.A. (2024) [Manipulative potential of metaphor in media discourse]. Cherepovets State University Bulletin. № 6 (123), 46–58. (In Russian)
9. Zabotkina V.I. (2022) Precedentnye metafory kak instrument yazykovoj manipulyacii v anglo-amerikanskom mediadiskurse: aksiologicheskij aspekt [Conventional metaphors as a Manipulative tool in British and

- American Media: Axiological perspective]. The New Philological Bulletin, 3(62), 367–382. <https://doi.org/10.54770/20729316-2022-3-367> (In Russian)
10. Zaripov R.I. (2014) Osobennosti metaforicheskogo manipulyativnogo vozdejstviya v politicheskom diskurse [Manipulation impact through metaphors in political discourse]. Russian Journal of Linguistics, 2, 145–158. (In Russian)
 11. Zelenina E.V. (2010) Frazeologicheskie edinicy s komponentom «zelenyj cvet» anglijskogo i nemeckogo yazykov i ih otrazhenie v yazykovoj kartine mira [Phraseological units with the component ‘green colour’ of English and German languages and their reflection in the linguistic picture of the world]. Izvestiya Tulsogo gosudarstvennogo un-ta. Humanities, 1, 351–359. (In Russian)
 12. Lopsan A.P. (2014). Leksiko-semanticheskiy analiz kontsepta «ZELENYI» v angliyskom i russkom yazykakh [Lexico-semantic analysis of the concept «GREEN» in English and Russian]. *Perspektivy razvitiya sovremennykh gumanitarnykh nauk: sbornik nauchnykh trudov po itogam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Prospects for the development of modern humanities: collection of scientific papers following the international scientific and practical conference] (pp. 55–58). Innovatsionnyy tsentr razvitiya obrazovaniya i nauki. (In Russian)
 13. Turner W. (1983) Symbol and Ritual. M. (In Russian)
 14. Day J. (2013) Line Color Form: The Language of Art and Design. Allworth Press. NY, 2013. P. 116. (In English)
 15. Durmuş Şenyapar N.H. (2024) Unveiling Greenwashing Strategies: A Comprehensive Analysis of Impacts on Consumer Trust and Environmental Sustainability. Journal of Energy Systems., 8(3), 164–181. (In English)
 16. Elliot A.J. (2015) Color and psychological functioning: A review of theoretical and empirical work. *Frontiers in Psychology*. Vol. 6:368. (In English)
 17. Goatly A. (2007) Washing the Brain. Metaphor and Hidden Ideology. Amsterdam: John Benjamins. (In English)
 18. Jamet D., Terry A. (2020) What Makes Metaphors Manipulative Tools? ELAD-SILDA, 5 (In English)
 19. Julienne Fl. (2024) These are the colors for SS26 according to WGSN 20.06.2024 (In English)
 20. Lan Li, Meng Ye (2016) Greenspeak: A corpus-based comparative study on the word 'Green' and environmentalism. *Linguistics and Human Sciences*, Vol. 13 No. 3, Special Issue: Free Linguistics Proceedings. (In English)
 21. Lippmann W. (1922) Public Opinion. New York: Macmillan. (In English)
 22. Meiners R.E., Morriss A., Bogart W.T., Dorchak A. (2011) The False Promise of Green Energy. Washington, D.C.: Cato Institute. 289 p. (In English)
 23. Palfreman J.A (2006) Tale of Two Fears: Exploring Media Depictions of Nuclear Power and Global Warming. *Review of Policy Research*. Vol. 23, Iss. 1. (In English)
 24. Pantone Names Greenery as 2017 Colour of the Year (In English)
 25. Sherwin-Williams (2020) Color of the Year (In English)
 26. Urakova H.A. (2025). Metaphorical Use Of Color in Political and Media Discourse: Evidence from English and Uzbek. *European International Journal of Philological Sciences*, 5(06), 52–55. <https://doi.org/10.55640/eijps-05-06-16> (In English)
 27. Wright A.J., Araújo-Wang C., Wang J.Y., Ross P. S., Tougaard J., Winkler R., Márquez M.C., Robertson F. C., Williams K. F., Reeves R. R. (2020) How ‘Blue’ is ‘Green’ Energy? *Trends in Ecology & Evolution*, Vol. 35, Iss. 3, 235–244 (In English)

Поступила в редакцию 17.01.2026 г.

MANIPULATIVE POTENTIAL OF METAPHOR (ON EXAMPLE OF “GREEN ENERGY”)

E.K. Rohlina, S.L. Golubeva

The purpose of the paper is to identify peculiarities in the conceptual content and the use of the metaphor “green energy”, as employed by the media to promote the construction of alternative energy plants. The media coverage and promotion of alternative forms of generating energy in the paradigm of eco-production and combating climate catastrophe underpin the relevance of the study. The present study incorporates an interdisciplinary approach, implementing a comparative analysis of naturomorphic metaphors with the component *green* used in specific socio-cultural contexts across different languages. This approach serves to enhance the novelty of the study. In addition, the associations with the adjective *green* (in both masculine and feminine forms) recorded in dictionaries are compared with the data received in the survey on the associations of Russian-speaking respondents. The results of the analysis of survey data and expert interviews illustrate the manipulative potential of colour metaphors to promote specific political and social phenomena that are beneficial to businesses. The

authors' perspective for future research is to implement focus group methods to develop strategies to resist metaphorical manipulation. In addition, the proposal entails a modification to the manner, in which associations are documented and exhibited within lexicons.

Key words: colour metaphor, metaphoric associations, manipulation, green energy, perception changing factors.

Рохлина Елена Константиновна.

Кандидат филологических наук.

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Доцент кафедры английского языка в сфере журналистики, филологии и искусств.

ORCID 0000-0002-2564-6858.

E-mail: e.rohlina@spbu.ru.

Голубева Светлана Леонидовна.

Кандидат философских наук.

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Доцент кафедры иностранных языков.

ORCID 0009-0006-1926-5799.

E-mail: lynx.sl@list.ru.

Rokhlina Elena Konstantinovna.

Candidate of Philology.

Saint Petersburg State University,
Russian Federation, Saint Petersburg.

Associate Professor of Department of English for Journalism, Philology and Arts.

ORCID 0000-0002-2564-6858.

E-mail: e.rohlina@spbu.ru.

Golubeva Svetlana Leonidovna.

Candidate of Philosophy.

St. Petersburg State University of Film and Television, Russian Federation, Saint Petersburg.

Associate Professor of Department of Foreign Languages.

ORCID 0009-0006-1926-5799.

e-mail: lynx.sl@list.ru.